

BADIIY MATNDA RUSCHA-BAYNALMILAL SO'ZLARNING QO'LLANILISHI

*Sh.Iskandarova, FarDU professori,
O.Axmadaliyeva, FarDU magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ruscha-baynalmilal lesika haqida ma'lumot beriladi. O'zlashma so'zlar haqida to'xtalib o'tiladi. Tadqiqotning obyekti sifatida Is'hoqxon Ibrat asarlari tanlab olingan.

Kalit so'z va iboralar: ruscha-baynalmilal lesika, badiiy matn, noterminologik tizim, mustaqil ma'noli so'zlar, yordamchi so'zlar, umumilmiy tizim, terminologik tizim.

Barchamizga ma'lumki, dunyoda bironta ham sof til mavjud emas. Har qanday tilning lug'at tarkibi chetdan kirgan so'zlar hisobiga ,yoki mavjud tilning o'z shevalaridan so'z olish natijasida boyib boradi.Chetdan kirib jamiyat tomonidan tan olingan, kundalik muloqotda foydalaniladigan so'zlar o'zlashma so'zlar hisoblanadi.Biz ushbu tadqiqotimizda o'zlashma so'zlar haqida batafsil ma'lumot beramiz va namunalar keltiramiz.

Sir emaski har qanday tilning lug'at tarkibi uch nisbatan mustaqil, yani noterminologik (mustaqil ma'noli so'zlar va yordamchi so'zlar), umumilmiy (ilmiy soha vakillariga xos maxsus leksemalar) hamda terminologik aniq terminologik tizimlarga oid maxsus leksemalar qatlamidan tashkil topadi.¹

Boshqa tillarda kuzatilgani kabi o'zbek tili terminologik leksikasi asl o'zbekcha (turkcha), o'zlashma (sug'dcha, xitoycha, arabcha, forcha-tojikcha, mo'g'ulcha,Ruscha-baynalmilal), sodda, oddiy barcha tomonidan kunda ishlatiladigan va azaldan qo'llanishda bo'lgan umumadabiy til ,so'z yasash modellari hamda termin yasash qoliplari asosida shakllangan.²

O'zlashmalarning har qanday til taraqqiyoti va boyishi qonuniyatining manbalaridan biri ekanligi sir emas. O'zlashtirish jarayoni murakkab hodisa bo'lib, lingvistik hamda ekstralingvistik omillar bilan chambarchas bog'langan. Ijtimoiy-siyosiy, tijoriy-iqtisodiy, diniy munosabatlar, madaniy aloqalar, bir tildan boshqa tilga qilinadigan adabiy tarjimalar natijasida u yoki bu til lug'at tarkibida o'zlashmalar paydo bo'ladi. Tabiiyki, ushbu hodisa boshqa qarindosh bo'lmagan tillardan kirgan katta miqdordagi o'zlashmalarga ega o'zbek adabiy tili uchun ham taaluqlidir.

¹ Даниленко В.П.Русская терминология.-М.Наука ,1977.

² Dadaboyev H.O'zbek terminologiyasi,Toshkent 2019,23-bet

Uzoq muddatli tarixiy taraqqiyot davomida o'zbek xalqi o'zga xalq va millatlar bilan mustahkam siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ilmiy va lisoniy munosabatlarda bo'lgan. Bunday aloqalar natijasida o'zbek adabiy tilining lug'at tarkibi yangi tushunchalar hamda realiyalar hisobiga yanada boyidi va boyib bormoqda. O'zbek adabiy tiliga kelib chiqish nuqtai nazaridan turfa va rang-barang so'zlar o'zlashgan.³

Mahbubi naxshixonlar, ko'zi qaro juvonlar,
Gatinsalarda yurub, sarfi ziyon bo'lubdur.

(Ishoqxon To'ra Ibrat. Bo'lubdur
g'azalidan)

Ushbu baytda gastinsa so'zi Ruscha so'z bo'lib ,o'zbekcha mehmomxona tarzida tarjima qilinadi.

O'n to'qqizinchi asrning ikkinchi yarmi-yigirmanchi asrning boshida Ruscha -baynalmilal leksikaning o'zbek tili so'z boyligi tarkibiga shiddat bilan kirishi kuzatildi.O'zbek adabiy tili xorijiy so'z va terminlarni o'zlashtirish jarayonida ularni nafaqat tayyor,asl holda qabul qildi ,balki kalkalash usuliga tayangan tarzda to'laligicha yoxud qisman tarjima qilish yo'lidan bordi.⁴

Yuqoridagi bayt Is'hoqxon Ibrat ijodidan namuna bo'lib, g'azalning yozilgan payti aynan mana shu davrga to'g'ri keladi.

Mana har ovon va har zamon ahlining va ishining af'ollarini **sinimatagrof** pardasidan ko'rungan yangi gazetadek har zamonda necha minglar masnu'oti jadida ko'rsatub, ahlining aqvol va af'olini tabdil qilur. (Mezon uz-zamon. Yettinchi mezon)

Ibrat ijodidan olingan ushbu parchada ham Ruscha so'z mavjud bo'lib, uning o'zbekcha tabdili kino ekrani ma'nosini beradi. Ijodkorning asarlarida qo'llanilgan Ruscha-baynalmilal lesika o'sha davr ruhiyatini ochib berishga xizmat qilmoqda. Garchi Ibrat ham o'zbek tili (turk)ni mukammal bilishiga qaramay asalarida ruscha o'zlashmalarning qo'llanilishi salmoqli o'rinni egallaydi.

Mana **torilkalarda**, mana gugurdlarda, mana karmoningizdagi aqchada ham-desam, Xo'qanddan kelgan mehmon mudarris a'lamning sheriklari ekan. (Mezon uz-zamon.Oltinchi mezon)

Yuqoridagi parchada torilka so'zi aslida ruscha, o'zbekcha varianti esa likopcha yoki tovoqcha tarzida tarjima qilinadi.

Lamfa yangi kelgonda banda bir adad yettinchi **ustalovoy** lamfa olgan edum, azbaroyi yangi va antiqa kitob ko'rmakka deb ani ko'b kishilar otini guhar shabchirog' degan shul emish, deb sodda kishilar ko'b taajjub qildilar. (Mezon uz-zamon. To'rtinchi mezon)

³ Dadaboyev H.Ozbek terminologiyasi,Toshkent 2019,99-bet

⁴ DadaboyevH.O'zbek terminologiyasi,Toshkent2019,104-bet

Shoir asarlarida ishlatilgan lamfa, bank, kredit so'zlari o'sha davrga nisbatan yangi so'z hisoblangan. Lekin hozirgi payt uchun yangi so'zlar sanalmaydi. Ushbu so'zlar allaqachon tilimizga o'zlashgan va kundalik muloqotda faol qo'llaniladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, globallashuv, internet va kompyuterlashtirish asrida yurtimizning jahonga yuz tutishi, jahon mamlakatlari bilan iqtisodiy-siyosiy, madaniy aloqalar olib borishi natijasida tilimizga yangi so'zlar va tushunchalar ham kirib kelmoqda. Yurtimiz olimlari chet el mutaxassislari bilan olib borayotgan ilmiy muzokaralar, yosh iste'dod egalarining nufuzli chet el universitetlarida o'qishi yoxud malaka oshirishi terminlar sistemasining yaqinlashuvi, boyishiga ko'mak beradi.

Adabiyotlar:

1. Даниленко В.П.Русская терминология. – М.: Наука, 1977.
2. Dadaboyev H.O'zbek terminologiyasi. - Toshkent 2019, 23-bet.
3. Is'hoqxon To'ra Ibrat. Tanlangan asarlar. - Toshkent 2020

